

Костюк О. С.

*кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3499-2787>*

Леньо О. Р.

*аспірант кафедри маркетингу і логістики
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2799-8534>*

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ

JEL Classification: M31

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено проблеми оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку в умовах цифрової трансформації. Визначено ключові фінансові, комунікаційні, поведінкові та репутаційні показники, що дозволяють комплексно оцінити вплив маркетингових заходів на діяльність компаній. Запропоновано удосконалення методики оцінювання шляхом впровадження автоматизованих систем аналітики, персоналізації комунікацій, омніканального підходу та використання штучного інтелекту. Розроблено рекомендації для підприємств щодо адаптації маркетингових стратегій до змін споживчої поведінки та економічного середовища. Перспективи подальших досліджень зосереджені на прогностичній аналітиці, оптимізації бюджетів та дослідженні впливу соціальної відповідальності брендів.

Ключові слова: маркетингові комунікації, оцінювання ефективності, автомобільний ринок, фінансові показники, цифрова трансформація.

Annotation. The article examines the challenges of evaluating the effectiveness of marketing communications in the automotive market under conditions of digital transformation. The research identifies key financial, communication, behavioral, and reputational indicators that allow for a comprehensive assessment of the impact of marketing activities on business performance. The study highlights the importance of integrating advanced analytical tools, automation systems, and artificial intelligence to enhance marketing communication strategies. The necessity of adapting marketing strategies to changing consumer behavior and economic conditions is emphasized, particularly in the context of rising digitalization and shifting customer preferences.

The paper proposes an improved methodology for evaluating marketing communications, focusing on a multi-level system that combines key performance indicators across different domains. Financial metrics, including return on investment (ROI), customer acquisition cost (CAC), and revenue growth, provide insights into the profitability of marketing investments. Communication indicators, such as reach, engagement rate, and click-through rate (CTR), help analyze the effectiveness of content distribution. Behavioral metrics, including customer retention rate, brand awareness, and lead generation rate, assess the degree of consumer involvement and loyalty. Reputation indicators, such as sentiment analysis, customer satisfaction index (CSI), and crisis response effectiveness, evaluate the public perception of the brand.

To optimize marketing communication strategies, the study suggests implementing predictive analytics, customer journey mapping, and omnichannel marketing approaches. The integration of artificial intelligence (AI) and big data analytics allows for the automation of data collection, real-time evaluation of marketing performance, and personalized content creation. The research also underscores the growing significance of social responsibility in shaping consumer trust and brand loyalty, which should be incorporated into marketing strategies.

The recommendations developed in this study focus on improving the adaptability of automotive market enterprises to the rapid changes in consumer expectations and economic challenges. Future research should explore deeper personalization techniques, the impact of social responsibility on consumer engagement, and the role of AI-driven automation in optimizing marketing budgets. The proposed approach provides a framework for companies to enhance their competitive positioning through data-driven decision-making and efficient allocation of marketing resources.

Keywords: marketing communications, efficiency evaluation, automotive market, financial indicators, digital transformation.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасний автомобільний ринок функціонує в умовах високої конкуренції, змін споживчих уподобань, посилення регуляторного контролю та активного впливу цифрових технологій. Ефективна система маркетингових комунікацій відіграє ключову роль у формуванні попиту, створенні іміджу бренду та забезпеченні довгострокової лояльності споживачів. Водночас, підприємства автомобільної галузі стикаються з викликами, пов'язаними із зростаючою інформаційною насиченістю ринку, необхідністю адаптації до цифрових каналів комунікацій та зміною моделей поведінки покупців.

Різноманіття маркетингових інструментів ускладнює об'єктивну оцінку ефективності комунікаційної стратегії, що призводить до нераціонального використання ресурсів та зниження рівня конкурентоспроможності підприємств. Брак системного підходу до визначення показників оцінювання маркетингових комунікацій автомобільних компаній унеможливорює формування цілісної картини впливу маркетингових заходів на фінансові та нефінансові результати діяльності.

Сучасні підходи до аналізу ефективності маркетингових комунікацій часто орієнтовані на загальні показники, такі як рівень продажів чи частка ринку. Однак такі оцінки не враховують специфіки автомобільної галузі, тривалого життєвого циклу продукту, складності прийняття рішень споживачами та багатоканальності маркетингової взаємодії. Крім того, не всі підприємства адаптувалися до концепції омніканальних комунікацій, що призводить до розриву між традиційними та цифровими методами просування.

Проблема оцінювання маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку полягає у відсутності уніфікованої системи показників, яка б охоплювала фінансові, поведінкові, комунікаційні та репутаційні аспекти. Недостатній рівень методологічного обґрунтування вибору таких показників не дозволяє підприємствам ефективно вимірювати вплив комунікаційних стратегій на стратегічні та тактичні бізнес-цілі. З огляду на це, виникає необхідність систематизації показників оцінювання маркетингових комунікацій підприємств автомобільної галузі, що сприятиме формуванню науково обґрунтованих підходів до підвищення ефективності комунікаційних стратегій та оптимізації маркетингових бюджетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку присвячено праці багатьох вчених, зокрема науковці Ложачевська О.М. та Григоренко Р.В. дослідили фінансовий стан сучасних підприємств автосервісу та довели вплив застосування компонентів інтерактивного маркетингу на їх діяльність [1, с. 170-175]. Вчені доводять, що умовах трансформації економічних відносин ефективно використання цифрових технологій стало ключовим фактором конкурентоспроможності підприємств, зокрема в

автосервісній сфері, а інтеграція компонентів інтерактивного маркетингу в діяльність підприємств автосервісу позитивно впливає на їх фінансовий стан. У цьому контексті доцільним є розширення системи показників оцінювання маркетингових комунікацій шляхом включення таких показників, як рівень задоволеності клієнтів, коефіцієнт повторних звернень та ефективність рекламних кампаній, проте для комплексного оцінювання маркетингових комунікацій потрібно розширити систему показників, враховуючи не лише загальні економічні тенденції, а й специфічні виклики, пов'язані з поточною економічною та безпековою ситуацією в Україні.

Науковці Косар Н.С. та Кузьо Н.Є. проаналізували функціонування сайтів офіційних дилерів автомобілів та розробили рекомендації щодо зменшення кількості відмов на сайтах через покращення їх технічних та змістовних характеристик [2, с.5]. Основними проблемами, виявленими під час дослідження, є низька швидкість завантаження сайту, складна навігація, недостатня мобільна адаптація, нечитабельні тексти, застарілий контент, наявність непрацюючих посилань і неефективне використання рекламних інструментів. Серед рекомендацій автори виокремлюють оптимізацію швидкості завантаження сайту за допомогою мережі доставки контенту (CDN), покращення структури сайту через аналіз користувацького досвіду (наприклад, через сервіси AskUsers), оновлення дизайну та контенту, а також активізацію роботи з соціальними мережами та медійною рекламою. Окрім цього науковцями представлено емпіричний аналіз ефективності онлайн-комунікацій, як одного із ключових напрямів маркетингової стратегії в сучасних умовах, що є важливим для систематизації показників оцінювання маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку.

Автори О.Р. Леню та О.С. Костюк аналізуючи системи маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку, досліджують структуру та ефективність маркетингових комунікацій на автомобільному ринку України, та акцентують увагу на важливості інтегрованих маркетингових комунікацій та пропонують методику оцінювання їх впливу на споживачів [3], що є цінним для розуміння ключових показників, які характеризують ефективність комунікаційних стратегій у даній галузі. О.М. Кітченко та Т.Н. Ібрагімов аналізують роль соціальних медіа у просуванні продукції [4]. Автори розглядають різні метрики, такі як охоплення аудиторії, рівень взаємодії та конверсії, що є критичними для оцінювання успішності маркетингових комунікацій у цифровому середовищі. Зазначені показники можуть бути інтегровані у загальну систему оцінювання маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку.

Також науковці досліджують зміни у споживчих вподобаннях та їх вплив на маркетингові стратегії [5, с. 39–42]. Розуміння цих тенденцій дозволяє підприємствам адаптувати свої комунікаційні стратегії та визначити релевантні показники для оцінювання їх ефективності, такі як рівень задоволеності споживачів та лояльність до бренду. Вчені Ю.Р. Маньківський та О.Ф. Томчук проводять компаративний аналіз ринків, що дозволяє виявити відмінності у маркетингових підходах та комунікаційних стратегіях [6, с. 67–75]. Автори підкреслюють важливість адаптації показників оцінювання маркетингових комунікацій до специфіки кожного ринку, враховуючи культурні та економічні особливості. А. В. Кузьменко аналізуючи відмінності комунікацій на автомобільному ринку, розглядає специфіку комунікаційних стратегій у різних сегментах [7]. Автор пропонує диференційований підхід до оцінювання ефективності комунікацій, враховуючи особливості цільової аудиторії та продуктового портфеля підприємства. Інші автори акцентують увагу на важливості інтеграції традиційних та цифрових каналів комунікації та пропонують показники для оцінювання їх синергійного ефекту, такі як коефіцієнт інтеграції каналів та загальний вплив на бренд [8, с. 174-175].

Аналіз наукових підходів до оцінювання ефективності маркетингових комунікацій виявляє різноманітність методик та критеріїв, що використовуються дослідниками. Зокрема, Домашева Є.А. та Зозульов О.В. виділяють три ключові критерії оцінювання: цільова аудиторія (target), швидкість (speed) та вартість (cost) та наголошують на необхідності розробки універсальної системи оцінювання ефективності, яка б враховувала ці критерії [9, с. 9]. Примак Т.О. підкреслює

актуальність розробки методів оцінювання ефективності маркетингових комунікацій, пропонує власний методологічний підхід та зазначає, що ефективність комунікаційної кампанії є найскладнішим і найважливішим етапом усього процесу розробки маркетингової стратегії [10, с. 157-163]. Науковцями розглядаються різні методи оцінки ефективності комунікаційних кампаній, зокрема, акцентується увага на складності визначення кількісних показників впливу комунікативного звернення на обсяг збуту та прибуток [11, с. 233-235]. Відтак існує низка підходів до оцінювання ефективності маркетингових комунікацій, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони. Серед сильних сторін можна виділити акцент на необхідності комплексного підходу та врахування різних критеріїв оцінювання, а серед слабких сторін – відсутність універсальної системи оцінювання та складність у визначенні кількісних показників впливу комунікацій на фінансові результати підприємства.

Загалом огляд літературних джерел свідчить, що науковцями запропоновано вирішення важливих проблем, пов'язаних із маркетинговими комунікаціями автомобільного ринку України, проте дослідження здебільшого зосереджені на аналізі окремих їх аспектів, таких як вплив цифрових технологій, онлайн-реклама, споживча поведінка чи конкурентоспроможність дилерських мереж. Водночас відсутній комплексний підхід до систематизації показників оцінювання ефективності маркетингових комунікацій, що ускладнює ухвалення управлінських рішень і оптимізацію комунікаційних стратегій підприємств автомобільного ринку. Виникає необхідність розробки єдиної методології оцінювання маркетингових комунікацій, яка б охоплювала не лише фінансові та комунікаційні показники, але й поведінкові аспекти споживачів, рівень залученості клієнтів, ефективність багатоканальних стратегій та адаптацію до змін економічного середовища, зокрема в умовах військового стану.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є розробка системного підходу до оцінювання ефективності маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку та формування методологічних основ для їх систематизації.

Результати

Розвиток автомобільного ринку України відбувається в умовах значних економічних, політичних та соціальних викликів, що посилюються наслідками військового стану. Повномасштабна війна суттєво змінила структуру споживчого попиту, логістичні ланцюги та функціонування підприємств галузі. Зменшення купівельної спроможності населення, порушення традиційних каналів дистрибуції, нестача фінансових ресурсів та релокація бізнесів створили нові умови для роботи автомобільних компаній. У таких реаліях ефективна система маркетингових комунікацій стає не лише інструментом просування продукції, а й засобом адаптації до змін ринкового середовища, зміцнення довіри споживачів та збереження конкурентоспроможності. Водночас, обмеженість бюджетів на маркетингові кампанії вимагає від підприємств максимальної точності у виборі каналів комунікації та інструментів впливу на цільову аудиторію. Відсутність структурованої системи показників оцінювання ефективності маркетингових комунікацій ускладнює ухвалення управлінських рішень, що може призводити до неефективного використання фінансових ресурсів у кризових умовах. У контексті цих викликів актуальним постає питання розробки системного підходу до оцінювання маркетингових комунікацій автомобільних підприємств. Його вирішення сприятиме формуванню більш адаптивних, ресурсозберігаючих та ефективних стратегій взаємодії з клієнтами, що, у свою чергу, дозволить бізнесу стабілізувати свою діяльність, зберегти ринкові позиції та знайти нові точки зростання навіть у складних економічних умовах.

Ефективність маркетингових комунікацій на сучасному автомобільному ринку України визначається низкою ключових факторів, які можна розділити на зовнішні та внутрішні, що відображено на рис.1. Врахування цих факторів дозволяє підприємствам автомобільного ринку України розробляти та впроваджувати ефективні маркетингові комунікаційні стратегії, адаптовані до сучасних умов та викликів ринку.

Рис. 1. Фактори впливу на ефективність маркетингових комунікацій на сучасному автомобільному ринку України.

Джерело: систематизовано автором на основі проведеного дослідження

Враховуючи цифрову трансформацію ринку та зміну поведінки споживачів, традиційні підходи до оцінювання ефективності маркетингових комунікацій потребують вдосконалення. Сучасні методики повинні враховувати багатоканальність комунікацій, інтеграцію онлайн- та офлайн-інструментів, зростання ролі персоналізованого контенту та необхідність точного вимірювання впливу маркетингових заходів на фінансові показники підприємств. З огляду на різноманітність маркетингових каналів, доцільним є використання комплексного підходу до оцінювання, який об'єднує фінансові, комунікаційні, поведінкові та репутаційні показники. Систематизація показників оцінювання маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку дозволить комплексно аналізувати їх ефективність, враховуючи як фінансові результати, так і взаємодію зі споживачами.

Запропонована інтегрована система оцінювання маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку, що відображена на рис. 2, включає:

- фінансові показники (ROI, CAC, CR, Revenue Growth, LTV, SOV) для оцінки впливу маркетингових комунікацій на фінансові результати.
- комунікаційні показники (Reach, Engagement Rate, CTR, Time on Page, Open Rate) для аналізу ефективності взаємодії з цільовою аудиторією.
- поведінкові показники (Customer Retention Rate, Brand Awareness, NPS, Lead Generation Rate) для оцінювання рівня залученості клієнтів та ефективності стимулювання попиту.
- репутаційні показники (Sentiment Analysis, CSI, Media Coverage, Crisis Response Effectiveness) для визначення рівня довіри до компанії.

Водночас, оскільки автомобільний ринок характеризується великою кількістю точок взаємодії з клієнтами, необхідно використовувати системи збору та аналізу даних для оперативного оцінювання ефективності маркетингових комунікацій. Доцільно впроваджувати:

- Google Analytics 4 – для оцінки поведінки користувачів на сайті та ефективності рекламних кампаній.
- CRM-системи (наприклад, Salesforce, HubSpot) – для відстеження всіх взаємодій з клієнтами та оцінювання ефективності маркетингових стратегій.
- BI-платформи (Power BI, Tableau) – для інтеграції різних джерел даних та побудови детальних аналітичних звітів.

Іншим важливим моментом є впровадження омніканального підходу до оцінювання ефективності комунікацій. Сучасні споживачі взаємодіють із брендом через кілька каналів одночасно (онлайн-реклама, соціальні мережі, email-розсилки, фізичні точки продажу, сайти відгуків), тому оцінювання ефективності маркетингових комунікацій має враховувати кросканальну атрибуцію, тобто визначення внеску кожного каналу у фінальний результат (наприклад, покупку автомобіля або запис на тест-драйв). Для цього слід використовувати модель останнього кліку - Last-click Attribution (якщо маркетингова стратегія орієнтована на безпосереднє стимулювання продажів), мультиканальні моделі атрибуції - Data-Driven Attribution, Linear Attribution (дозволяють оцінити вплив кожного каналу на різних етапах прийняття рішення клієнтом).

Поряд із цим важливим є урахування змін у поведінці споживачів. Зміна купівельної поведінки внаслідок економічної нестабільності, війни та цифрової трансформації змушує підприємства адаптувати підходи до маркетингових комунікацій. Споживачі стали більш обережними у прийнятті рішень, зростає значення персоналізованих пропозицій, надійності бренду та соціальної відповідальності компанії. У цьому контексті доцільно використовувати AI-аналіз даних для прогнозування поведінки споживачів та персоналізації комунікацій, зосередитися на створенні контенту, орієнтованого на цінності та довіру (відгуки реальних клієнтів, соціальні ініціативи компанії, відкритість у комунікаціях), а також запровадити аналіз Customer Journey (шлях клієнта) для оцінки точок контакту та виявлення ефективних тригерів покупки.

Інтелектуальні системи аналізу великих масивів даних дозволяють точніше оцінювати ефективність маркетингових комунікацій, тому впровадження штучного інтелекту (AI) допоможе

автоматизувати аналіз тональності відгуків (Sentiment Analysis), передбачати поведінку клієнтів та створювати ефективні персоналізовані маркетингові кампанії.

Вищенаведене дозволить підприємствам автомобільного ринку підвищити точність оцінювання маркетингових комунікацій, адаптувати комунікаційні стратегії до цифрової трансформації ринку та змін у поведінці споживачів. Інтеграція аналітичних систем, застосування мультिकанальних підходів та використання AI-технологій дозволить забезпечити ефективне використання маркетингових ресурсів, підвищити лояльність клієнтів та оптимізувати бізнес-процеси.

Рис. 2. Інтегрована система оцінювання маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку

Джерело: систематизовано автором на основі проведеного дослідження

Висновки

Дослідження проблем оцінювання маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку дозволило сформулювати комплексний підхід до визначення ключових показників ефективності та розробити рекомендації щодо їх удосконалення в умовах цифрової трансформації. Маркетингові комунікації відіграють стратегічну роль у діяльності підприємств автомобільного ринку. Високий рівень конкуренції, зміна споживчих уподобань, цифровізація та економічні виклики зумовлюють необхідність постійного вдосконалення підходів до комунікацій із цільовою аудиторією. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій має базуватися на інтегрованій системі показників. Запропоновано використовувати комплексну методику оцінювання, що включає фінансові, комунікаційні, поведінкові та репутаційні аспекти. Такий підхід дозволяє отримати об'єктивну картину впливу маркетингових заходів на бізнес-результати. Цифрова трансформація маркетингових комунікацій потребує автоматизації процесів аналізу та збору даних, відтак використання CRM-систем, ВІ-аналітики, штучного інтелекту та алгоритмів Big Data дозволяє підприємствам швидко адаптувати маркетингові стратегії до змін у поведінці споживачів.

Подальші дослідження слід спрямувати на розробку методики глибшого аналізу споживчої поведінки в умовах економічної нестабільності, оптимізацію маркетингових бюджетів через застосування прогнозної аналітики, впровадження штучного інтелекту та автоматизацію оцінювання ефективності маркетингових комунікацій, аналіз впливу омніканальних стратегій на поведінку клієнтів, а також дослідження ролі соціальної відповідальності брендів у формуванні довготривалих відносин із клієнтами. Комплексне оцінювання маркетингових комунікацій є необхідною умовою для підвищення ефективності маркетингових стратегій підприємств автомобільного ринку. Використання сучасних цифрових технологій, персоналізація комунікацій, омніканальні підходи та інтеграція аналітичних систем дозволять досягти максимальної ефективності маркетингових заходів, підвищити рівень лояльності клієнтів та покращити фінансові результати компаній.

Список використаних джерел

1. Ложачевська О. М., Григоренко Р. В. Аналіз маркетингової діяльності та комунікаційної політики підприємств автосервісу України. Економіка та суспільство. 2021. № 35. С. 170-175. URL: <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1567/6565656666>
2. Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Онлайн комунікації у підвищенні конкурентоспроможності дилерів на ринку легкових автомобілів України. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1487/1433>
3. Леньо, О.Р., & Костюк, О.С. (2024). Аналіз системи маркетингових комунікацій підприємств автомобільного ринку. Академічні візії, (30). URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1069>
4. Кітченко О.М. Social Media Marketing, як інструмент просування продуктів підприємств на ринок / О. М Кітченко, Т. Н. Ібрагімов // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник», 2019. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/32.pdf
5. Костюк О.С., Мартиник Ю.М. Сучасні тенденції поведінки споживачів на автомобільному ринку України. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (20 лютого 2020р.), м. Рівне. С.39–42.
6. Маньківський Ю. Р., Томчук О. Ф. Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 31. С. 67–75. URL: <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-11>
7. Кузьменко, А. В. (2019). Відмінності комунікацій на автомобільному ринку. Ін Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління. Київський

- національний університет технологій та дизайну. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/12799/1/APPRMU2019_P059.pdf
8. Галюк, Я. Д., Ковальчук, С. В., & Сторчеусов, В. В. (2020). Сучасні напрями формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій підприємства. Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей XV міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький: ХНУ, 174-175. URL: https://mr.khmn.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/tezy_2020.pdf#page=187
 9. Домашева Є.А., Зозульов О.В. Підходи до оцінювання ефективності маркетингових інтернет-комунікацій. № 13 (2016): Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». URL: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80566>
 10. Примак Т.О. Методологічні основи оцінювання ефективності маркетингових комунікацій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Вип. 40/2. С. 157-163. URL: <https://ena.lpnu.ua/bitstreams/2a83df65-065f-47da-9e48-829addb0a8e3/download>
 11. Коцур, Я.М. Підходи до оцінки ефективності реалізації маркетингових комунікаційних стратегій. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. С. 233-235. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/38492/1/Kotsur.pdf;jsessionid=40A0C59610DA42D51F4675058BF9DEC9>